

ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УЗБЕКИСТАНА

*Иноятова Сохиба Фазиловна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
«Гражданское право» Ташкентского государственного
юридического университета (Узбекистан)*

Вопрос о компенсации морального вреда в течение долгого времени находился под пристальным изучением теоретиков и практиков в области юриспруденции и до сих пор является предметом актуальных научных исследований. За прошедшие годы появились серьезные научно-теоретические исследования и практические публикации, освещающие частные вопросы компенсации морального вреда. Особого внимания заслуживают научные труды Х.Рахманкулова, И.Зокирова, О.Окюлова, Н.Имомова¹, М.Саттаровой, Б.Хамракулова, Н.Эгамбердиевой, А.Шичанина, Е.Смиренской, Е.Михно, Т.Шиктыбаева, А.Эрделевского и др. Известно, что перу последнего ученого принадлежит концепция морального вреда, впоследствии внедренная в законодательство.

Бесспорно, что научный интерес вызывает обширный круг вопросов, опоясывающий институт морального вреда, начиная от самого понятия и завершая эффективностью определения размера компенсации такого вреда. Ни секрет, что для Республики Узбекистан, как и для большинства стран СНГ, в силу исторических причин, компенсация морального вреда представляет собой относительно новый правовой институт. Однако, несмотря на это, он уже по праву занял свое самостоятельное место в науке гражданского права и правоприменительной практике.

В силу правовой природы, компенсация морального вреда рассматривается с различных ракурсов.

Во-первых, моральный вред является одним из способов защиты гражданских прав², и свидетельство тому статья 11 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. В этом смысле компенсация морального вреда выступает как материально-правовая мера принуждения, посредством которой производится воздействие на правонарушителя личных неимущественных прав

¹ Имомов Н., Эгамбердиева Н., Ашурова Н. Зарар етказишдан келиб чиқадиган (деликт) мажбурийлар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2012. – 229 б.

² См. подробнее: Редько Е.П. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Байкал, 2009 – 207 с.

либо нематериальных благ с целью возмещения потерь, вызванных нарушением этих прав или благ.

Во-вторых, ответственность за причинение морального вреда является видом гражданско-правовой ответственности³. Как известно, последняя делится на договорную ответственность (последствие нарушения договорных обязательств) и внедоговорную (последствие за нарушение прав, находящихся вне договорных обязательств). Ответственность за причинение морального вреда носит внедоговорной характер, так как обязанность компенсации такого вреда закрепляется в законе и не может быть установлена сторонами в договоре. В этом смысле справедливо отмечает Е.Редько, что компенсация морального вреда как форма гражданско-правовой ответственности – это форма имущественных лишений, которые претерпевает правонарушитель вследствие нарушения личных неимущественных прав либо нематериальных благ⁴.

В-третьих, компенсация морального вреда является одним из ведущих (так сказать, главных) средств защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав. В этом смысле во многих развитых странах компенсация морального вреда довольно эффективно используется для защиты личных неимущественных прав граждан. Богатый опыт в этом плане накоплен в Англии, США, Франции, Германии и в ряде других странах.

Многочисленные научные исследования в сфере изучения правовой природы морального вреда породили различные по форме, но, практически одинаковые по содержанию определения данного правового явления. Так, по мнению В.Рябина, моральный вред – это страдания, вызванные осознанием последствий имущественного и неимущественного вреда, причиненного действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину, признаваемые законом нематериальные блага или нарушающими его имущественные и личные неимущественные права⁵.

Пленум Верховного суда Республики Узбекистан дает следующее разъяснение: «под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания (унижение, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), причиненные действиями (бездействием), испытываемые (переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения⁶.

³ См. подробнее: Ключков А.В. Компенсация морального вреда как мера гражданско-правовой ответственности: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Волгоград, 2004 – 168 с.

⁴ Редько Е.П. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Байкал, 2009 – 207 с.

⁵ Рябин В.В. Защита неимущественных прав личности посредством компенсации морального вреда: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 Москва, 2004 – 210 с.

⁶ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. № 7 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда»:

Необходимо отметить, что понятие «физические страдания» не тождественно с понятием «физический вред». В данном контексте физические страдания представляют собой форму морального вреда, а физический вред – это негативные изменения в организме человека.

Вместе с тем, следует принимать правильным, если такие деяния направлены как на нематериальные блага, так и на личные неимущественные и имущественные права. В любом случае моральный вред заключается в нравственных переживаниях, связанных с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной тайны, раскрытием врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

Наряду с этим, судебная практика некоторых зарубежных стран, в частности США, идет по пути расширения понятия физического воздействия на потерпевшего, включая сюда воздействие на следующие объекты, не входящие в его телесную сферу: одежду потерпевшего; предмет в его руке; машину, в которой он сидел; дом, в котором он спал. Под физическим воздействием понимают также воздействие пыли, дыма, взрыва газа, электрического разряда. Любое телесное повреждение или физическое воздействие может оказаться достаточным основанием для возникновения права на денежную компенсацию за эмоциональное беспокойство⁷.

Нет сомнений, что указанные выше переживания относятся к гражданину – субъекту гражданско-правовых отношений, являющемуся физическим лицом, которому от природы свойственно переживать подобные чувства. В теории гражданского права сделана попытка классифицировать критерии оценки состояния лица, свидетельствующих о нравственных или физических страданиях, которые могут быть установлены и применены судом, в частности, к таковым относятся:

- поведенческие – замкнутость, не желание вступать в контакт, утрата интереса к событиям, которые до этого момента всегда были для данного лица актуальными и т.п.;
- психические – уныние, одиночество, желание изолироваться;

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1449507&query=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C

⁷ Barton W. Recovering for Psychological Injuries. Wash., 1990. P. 58. Цит.: с Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. – Издательство БЕК, 2000. – ИПС «КонсультантПлюс»

- физические – понижается общий тонус организма, ухудшается аппетит, человек теряет вес, появляются сопутствующие функциональные расстройства, нарушается сон⁸.

В этом контексте, возникает вопрос: относится ли категория «компенсация морального вреда» к юридическому лицу либо государству, как участникам гражданского оборота, которым подобные нравственные переживания чужды. В свою очередь законодатель предусматривает и для них возможность компенсации причиненного им морального вреда. К примеру, в силу части девятой статьи 100 Гражданского кодекса Республики Узбекистан правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юридического лица. Такой подход, по нашему мнению, требует некоторой корректировки и в силу сущности морального вреда и в силу разъяснений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан. Мы считаем, что юридическое лицо не может испытывать нравственные или физические страдания. Не отрицается и то момент, что деловой репутации юридического лица может быть причинен вред, однако, исходя из принятой терминологии, целесообразно использовать в данном случае понятие «неимущественный вред», понимая при этом коллективные нравственные страдания юридического лица.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Однако, и относительно этого в теории гражданского права есть целый арсенал мнений о правильности ее такового возмещения. В частности, противниками введения института компенсации морального вреда в гражданское законодательство аргументируется мысль, что сама идея о такой компенсации является несправедливой, так как не учитывает (и не может учитывать) финансовое положение потерпевшего. Денежная компенсация может доставить удовлетворение тому, кому причинен вред лишь при условии, что компенсационная сумма реально имеет значение для него. При присуждении компенсации за одинаковое причинение вреда двум лицам с разным материальным достатком, одному из них, а именно обладающему более или менее значительным состоянием, бесспорно, что удовлетворения в присужденной компенсации быть не может.

Компенсация морального вреда может быть решена как в судебном, так и внесудебном (добровольном) порядке. В связи с чем, мы не можем согласиться с мнением, бытующим в теории и практике, что основным механизмом реализации права граждан на компенсацию морального вреда является

⁸ Романов В.С. Моральный вред как институт гражданского права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 Москва, 2006. – 129 с.

гражданский процессуальный порядок. При этом, лицо может претерпевать нравственные и физические страдания в различных ситуациях, однако, это не означает, что оно во всех подобных случаях имеет право на компенсацию морального вреда. Такое право возникает у лица при наличии предусмотренных законодательством оснований ответственности за причинение морального вреда, в частности:

- неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда;
- вины причинителя вреда;
- наличия нравственных или физических страданий в результате нарушения нематериальных благ и личных неимущественных прав;
- причинной связи между неправомерным действием и моральным вредом.

Так, к примеру, гражданка А. ежемесячно оплачивала кредит по договору ипотеки с банком. На очередной месяц остался остаток. 23 ноября 2016 года банк отправил претензию, которую А. получила через три дня и в этот же день перечислила в банк остаточную сумму кредита, а также за следующий месяц, показав работникам банка платежные поручения. Но, оказалось, что банк в день отправки претензии, также подал иск в суд. Из-за стресса, к тому же в состоянии беременности А. попала в больницу. 15 декабря 2016 года А. вызвали в суд. Судья потребовал справку об отсутствии долга перед банком. Однако, банк тянул время и выдал данную справку через две недели. Впоследствии банк отозвал свой иск, а гражданка А. подала иск в суд о компенсации морального вреда⁹. В данном случае иск о компенсации морального вреда может быть удовлетворен судом при условии, что А. докажет неправомерность действий работников банка и причинение А. указанного вреда.

Компенсация морального вреда, как самостоятельный институт гражданского права, имеет нижеследующие специфические признаки:

- **Институт компенсации морального вреда носит универсальный характер.** Отношения, связанные с причинением морального вреда, могут возникать в различных отраслях права, и как следствие, регулируются различными законодательными актами. В частности, в качестве примера можно привести статью 112 Трудового кодекса Республики Узбекистан, статью 22 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей», статью 113 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», статьи 11, 99, 100, 163, 1021 и 1022 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, статью 19 Закона Республики Узбекистан «Об автомобильном транспорте».

⁹ Из материалов судебной практики ИПС «Норма».

- **Моральный вред представляет собой специфический вид вреда, не существующий самостоятельно, а являющийся производным от причиненного неимущественного либо имущественного вреда.**

- **Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме** (статья 1022 Гражданского кодекса Республики Узбекистан). Как упоминалось выше, моральный вред – это нравственные переживания нематериального происхождения, но, несмотря на это, его возмещение осуществляется в денежной или иной материальной форме (часть вторая статьи 187 Трудового кодекса Республики Узбекистан). Вместе с тем, законодательная практика некоторых зарубежных стран наряду с компенсационным характером возмещения морального вреда в зависимости от вины (по неосторожности или умышленно) выделяет и штрафной характер возмещения такого вреда¹⁰

Необходимо заметить, что в отличие от возмещения убытков, компенсация морального вреда в силу своей правовой природы не может вернуть потерпевшего в первоначальное положение. Здесь невозможно, так сказать, полное возмещение. Компенсация направлена всего лишь на максимальное сглаживание негативных чувств, вызванных нарушением личных неимущественных прав или нематериальных благ.

- **Наличие вины причинителя является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве.** По общим правилам моральный вред компенсируется причинителем при наличии вины причинителя (статья 1021 Гражданского кодекса Республики Узбекистан). Однако исключением из этого правила являются случаи, когда моральный вред компенсируется независимо от вины причинителя, в частности, если:

- вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности;

- вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о надлежащем поведении, незаконного применения административного взыскания и незаконного задержания;

- вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

- в иных случаях, предусмотренных законом.

- **Компенсация морального вреда осуществляется вне зависимости от возмещения имущественного вреда.** В частности, при подаче искового заявления о компенсации морального вреда это может быть как

¹⁰ Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. – Издательство БЕК, 2000. – ИПС «КонсультантПлюс»

самостоятельное требование и как объединенное с требованием о возмещении имущественного ущерба. В силу действующего законодательства ответственность за причиненный моральный вред не находится в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба. При этом размер компенсации морального вреда не может быть поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении имущественного вреда, убытков и других материальных требований.

- Отсутствие в законодательстве прямого указания на возможность компенсации морального вреда по конкретным правонарушениям не означает, что потерпевший не имеет права на возмещение морального вреда. Так, к примеру, в силу части первой статьи 989 Гражданского кодекса Республики Узбекистан юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником третьим лицам при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Данное положение закона может распространяться и на случаи причинения морального вреда.

- Компенсация морального вреда не должна приводить к обогащению одного за счет обнищания другого¹¹. Компенсация предназначена для сглаживания нанесенных лицу моральных травм. Ведь, как справедливо было отмечено в теории, цель денежной компенсации морального вреда состоит в сглаживании вреда путем выработки у потерпевшего положительных эмоций, позволяющих полностью или частично устранить психический или психологический вред, возникший в результате правонарушения, т.е. восстановить психическое, психологическое, а при определенных условиях – моральное его благополучие¹².

- Исковая давность на требования о компенсации морального вреда не распространяется. Такая особенность исходит из того, что компенсация морального вреда, как упоминалось выше, является одним из средств защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав, в связи с чем, в силу части первой статьи 163 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, на требования о компенсации морального вреда исковая давность не распространяется. Вместе с тем, анализ законодательства и судебной практики Англии, США, Франции и Германии свидетельствует, что к требованиям о компенсации морального вреда применяется срок исковой давности.

- Государственная пошлина при подаче искового заявления о компенсации морального вреда взимается как с исковых заявлений

¹¹ См. подробнее об этом в Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан (часть вторая). Профессиональные комментарии. Т. 3. – Ташкент: Министерство юстиции Республики Узбекистан, SMI-ASIA, 2011. – С. 318. (автор главы Окюлов О.).

¹² Клочков А.В. Компенсация морального вреда как мера гражданско-правовой ответственности: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Волгоград, 2004 – 168 с.

неимущественного характера. Такая особенность связана с тем, что моральный вред является вредом неимущественного характера, несмотря на то, что компенсируется в денежной форме¹³.

Судебной практике Республики Узбекистан известны многократные обращения субъектов гражданского оборота по поводу компенсации морального вреда. За 2016 год судами первой инстанции Республики Узбекистан рассмотрены дела о компенсации морального вреда в размере 7,2 млрд. сум, а за первый квартал 2017 года данная сумма составила 2,8 млрд. сум. Классическим примером может служить требование о возмещении морального вреда в связи с защитой имени гражданина (статья 20 Гражданского кодекса Республики Узбекистан). Лицо, у которого оспаривают право на ношение своего имени, или интересы которого нарушаются в связи с неправомерным использованием его имени, может потребовать от нарушителя прекращения нарушения и опровержение. При умышленном нарушении пострадавший также имеет право на возмещение морального ущерба.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 100 Гражданского кодекса Республики Узбекистан гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе, наряду с опровержением таких сведений, требовать **возмещения морального вреда**, причиненных их распространением. Моральный вред в связи с распространением сведений не соответствующих действительности подлежит взысканию с лица, которым сведения собраны, а в случае, если эти сведения внесены в справку, доклад и т. п. и одобрены группой (комиссией), то моральный вред подлежит взысканию с каждого из участников этой группы¹⁴.

В силу статьи 112 Трудового кодекса Республики Узбекистан суд вправе обязать работодателя компенсировать причиненные работнику нравственные страдания в связи с незаконным прекращением трудового договора, переводом на другую работу, необоснованным применением дисциплинарного взыскания, отказом в переводе на другую работу, отстранением от работы, задержкой выдачи трудовой книжки, а также заработной платы и других выплат.

Потерпевшему в уголовном процессе, то есть лицу, которому преступлением причинен моральный вред, вправе предъявить гражданский иск о компенсации вреда при производстве по уголовному делу (статья 57 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан) либо в порядке

¹³ 50 процентов минимальной заработной платы.

¹⁴ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. № 7 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда»: http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1449507&query=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C

гражданского судопроизводства (статья 245 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан).

Право на возмещение морального вреда есть и у реабилитированного лица, которое возникает после вынесения оправдательного приговора или прекращения уголовного дела (статьи 302, 306, 309 и 310 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан).

Право на возмещение морального вреда возникает и в случаях незаконного привлечения лица к административной ответственности (статья 271 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности).

В соответствии со статьей 22 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения его прав, подлежит компенсации причинителем вреда. При этом, особенностью является, что требование о компенсации морального вреда подлежит удовлетворению за счет ответчика (ответчиков), по вине которого был причинен такой вред. Поэтому, в этих случаях ответчик определяется не по праву выбора потребителя, как это установлено статьей 1018 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (продавец товара, изготовитель товара), а в зависимости от того, кто из них допустил нарушение прав потребителя, от которых наступил моральный вред.